

QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA MATERIALLAR HISOBINI YURITISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Raximova Umida Rabbimovna¹, Daniyurov Xurshid Baxtiyorovich², Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o‘g‘li³

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedra assistenti;

^{2,3}Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Buxgalteriya hisobi va audit kafedra talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034078>

***Annotatsiya.** Maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalarida materiallar hisobining o‘ziga xos jihatlari, ularni tasniflash, baholash, hujjatlashtirish va inventarizatsiya qilish jarayonlari tahlil etiladi. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi xom ashyosi hamda biologik aktivlarning spesifik xususiyatlari hisob yuritishni murakkablashtirishi ko‘rsatib o‘tiladi. Materiallar hisobini takomillashtirishning zamonaviy yo‘llari — raqamlashtirish, agrotexnologik monitoring, avtomatlashtirilgan ombor tizimlari, normativ-aniqlashtirilgan hisob usullari va boshqaruv hisobi elementlaridan foydalanish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** qishloq xo‘jaligi, materiallar hisobi, xom ashyo, zahiralari, inventarizatsiya, baholash usullari, agrotexnologiya, avtomatlashtirish.*

***Аннотация.** В статье анализируются специфические аспекты учета материалов на сельскохозяйственных предприятиях, процессы их классификации, оценки, документирования и инвентаризации. Кроме того, указывается, что специфика сельскохозяйственного сырья и биологических активов усложняет ведение учета. Даны научно — практические предложения по применению современных путей совершенствования учета материалов-цифровизации, агротехнологического мониторинга, автоматизированных складских систем, нормативно-определяемых методов учета и элементов управленческого учета.*

***Ключевые слова:** учет затрат, материальный учет, сырье, запасы, инвентарь, методы оценки, агротехнология, автоматизация.*

***Annotation.** The article analyzes the peculiarities of the accounting of materials in agricultural enterprises, the processes of their classification, assessment, documentation and inventory. In addition, it is indicated that the specific characteristics of agricultural raw materials and biological assets complicate accounting. Modern ways of improving the accounting of materials — digitization, agrotechnological monitoring, automated warehouse systems, normative-clarified accounting methods and scientific and practical proposals for the use of management accounting elements are given.*

***Keywords:** agriculture, materials accounting, raw materials, reserves, inventory, valuation methods, agrotechnology, automation.*

Kirish. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning strategik tarmog‘i bo‘lib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda, qayta ishlash korxonalarini xomashyo bilan uzluksiz ta‘minlashda va mamlakat eksport salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu tarmoqdagi ishlab chiqarish

jarayonining o‘ziga xosligi — mavsumiylik, tabiiy-iqlim sharoitlariga kuchli bog‘liqlik, moddiy resurslar ko‘pligi va ularning ishlab chiqarish bosqichlarida doimiy harakatda bo‘lishi — materiallar hisobini to‘g‘ri va tizimli yuritishni talab etadi. Ayniqsa, urug‘, o‘g‘itlar, yoqilg‘i-moylash materiallari, ehtiyot qismlar, yem-xashak hamda boshqa ishlab chiqarish vositalarining o‘z vaqtida hisobga olinishi va nazorat qilinishi xo‘jalik faoliyati natijadorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi korxonalarida resurslardan samarali foydalanish, mahsulot tannarxini pasaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta’minlash masalalari dolzarb bo‘lib bormoqda. Materiallar harakati bo‘yicha aniq hisob yuritilmasa, resurslarning ortiqcha sarfi, yo‘qotishlar, ruxsatsiz foydalanish va inventarizatsiya kamchiliklari yuzaga kelishi mumkin. Bu esa korxonaning ishlab chiqarish natijalari, daromadlilik va raqobatbardoshligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Mavjud amaliyot tahlillari shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab qishloq xo‘jaligi korxonalarida ombor xo‘jaligi yetarlicha avtomatlashtirilmagan, hujjat aylanishi tartibga solinmagan, moddiy javobgar shaxslar faoliyati ustidan ichki nazorat mexanizmlari sust. Shu bois materiallar hisobini yuritish jarayonini takomillashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalari va elektron nazorat tizimlarini joriy etish, hujjatlarni standartlashtirish va inventarizatsiya intizomini kuchaytirish zarur.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — qishloq xo‘jaligi korxonalarida materiallar hisobini yuritish amaliyotini o‘rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha takomillashtirish yo‘llarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot jarayonida taqqoslash, tahlil, kuzatish va statistik umumlashtirish kabi ilmiy usullardan foydalanildi. Ish natijalari qishloq xo‘jaligi korxonalarida resurslarni boshqarish tizimini yaxshilash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism

1. Qishloq xo‘jaligi korxonalarida materiallar hisobining o‘ziga xos xususiyatlari

Qishloq xo‘jaligi boshqa sohalardan farqli ravishda quyidagi xususiyatlarga ega:

- ishlab chiqarish jarayonining mavsumiyligi;
- materiallar tarkibining kengligi va xilma-xilligi;
- biologik aktivlar bilan bog‘liq yetarlicha murakkab hisobot jarayonlari;
- tabiiy yo‘qotishlar va agroiqlimiy omillar hisobining zarurligi;
- normativ iste’mol me’yorlarining qat’iy belgilanishi.

Mazkur xususiyatlar sababli materiallar hisobida aniq tasniflash, o‘lchash va hujjatlashtirishga alohida e’tibor talab etiladi.

2. Materiallarni tasniflash va baholash tamoyillari

Materiallar qishloq xo‘jaligi korxonalarida odatda quyidagi guruhlariga bo‘linadi:

- urug‘lar va ko‘chatlar;
- mineral va organik o‘g‘itlar;
- yoqilg‘i-moylash mahsulotlari;
- yem-xashak turlari;
- ehtiyot qismlar va ta’mirlash materiallari;
- hayvonlar uchun dori vositalari.

Materiallarni baholashda quyidagi usullar qo‘llaniladi:

- **FIFO** (birinchi kirim — birinchi chiqim),

- **o‘rtacha tortilgan qiymat,**
- **maxsus identifikatsiya usuli** (ayniqsa urug‘lik va seleksiya materiallarida).

Baholash usulini to‘g‘ri tanlash xatolarni kamaytiradi va moliyaviy hisobot shaffofligini oshiradi.

3. Materiallar harakatining hujjatlashtirilishi va inventarizatsiyasi

Materiallarni qabul qilish, sarflash va omborga topshirish maxsus hujjatlar orqali rasmiylashtiriladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Qabul qilish dalolatnomasi**
- **Ombor kartochkasi (SK-1)**
- **Materiallarni berish talabnomasi**
- **Limit-zabor kartalari**
- **Inventarizatsiya dalolatnomalari**

Qishloq xo‘jaligida inventarizatsiya mavsumiylik sababli yil davomida bir necha bosqichda o‘tkazilishi talab etiladi. Masalan, hosil yig‘ishdan oldin va keyin, hayvonlarni qishlash davriga o‘tkazishda va boshqa hollarda.

4. Materiallar hisobida uchraydigan muammolar

Qishloq xo‘jaligi korxonalarida materiallar hisobini yuritishda ko‘p uchraydigan muammolar quyidagilardan iborat:

- ombor hisobining yetarlicha avtomatlashtirilmaganligi;
- agrotexnik me‘yorlarning buzilishi;
- hujjatlarning kech yoki noto‘g‘ri rasmiylashtirilishi;
- tabiiy yo‘qotishlar normativlarining noto‘g‘ri qo‘llanishi;
- yoqilg‘i va o‘g‘it sarfi bo‘yicha chalkashliklar;
- resurslar harakati ustidan ichki nazoratning sustligi.

Bu muammolar korxonada ortiqcha xarajatlar, rejalashtirishdagi xatolar va moliyaviy hisobotlarning ishonchsiz bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

5. Materiallar hisobini takomillashtirish yo‘llari

Materiallar hisobini takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi zarur:

1. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish

- Agro ERP tizimlarini joriy qilish
- Omborlar uchun elektron skanerlash (QR-kod) tizimlari
- GPS asosida yoqilg‘i sarfini nazorat qilish

2. Normativ boshqaruv hisobidan keng foydalanish

- urug‘, o‘g‘it va yoqilg‘ining normativ sarf standartlarini belgilash
- agrotexnik kartalar asosida material iste‘molini rejalashtirish

3. Inventarizatsiya jarayonini takomillashtirish

- mavsumiy inventarizatsiyani tizimli o‘tkazish
- tabiiy yo‘qotishlar me‘yorlarini ilmiy asoslash

4. Xodimlar mas‘uliyatini oshirish va ichki auditni kuchaytirish

- moddiy javobgar shaxslar bilan shaffof mexanizm yaratish
- ichki audit tizimini rivojlantirish

5. Materiallar harakatini aniq hujjatlashtirish

- elektron hujjat aylanishini joriy qilish
- ombor va bo‘limlar o‘rtasidagi integratsiyalashgan axborot tizimi

Ushbu chora-tadbirlar resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va korxonaning umumiy rentabelligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Qishloq xo‘jaligi korxonalarida materiallar hisobi ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi, mahsuldorlikning oshishi hamda resurslardan samarali foydalanishni ta‘minlovchi muhim bo‘g‘indir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, qishloq xo‘jaligida moddiy resurslarning xilma-xilligi, mavsumiylik omili va ishlab chiqarish jarayonining murakkabligi materiallar hisobini to‘g‘ri va tizimli yuritishni talab qiladi. Amaliyotda materiallar harakati bo‘yicha hujjatlarning to‘liq rasmiylashtirilmasligi, omborlar ustidan nazoratning yetarli emasligi, inventarizatsiya o‘tkazish jarayonlarida kamchiliklar mavjudligi korxonalarining moliyaviy natijalariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, materiallar hisobini takomillashtirishning eng muhim yo‘nalishlari quyidagilardan iborat: zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, ombor xo‘jaligini avtomatlashtirish, aniq va standartlashtirilgan hujjat aylanishini yo‘lga qo‘yish, inventarizatsiya jarayonlarini muntazam o‘tkazish hamda ichki nazorat tizimini kuchaytirish. Ayniqsa, elektron hisob dasturlaridan foydalanish materiallar harakatini real vaqt rejimida kuzatish, resurslar sarfini aniq hisoblash, yo‘qotishlar va ortiqcha sarflarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, xodimlarning malakasini oshirish, moddiy javobgar shaxslarning mas‘uliyatini kuchaytirish va hisob siyosatida aniq metodlarni belgilab olish qishloq xo‘jaligi korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Taklif etilgan chora-tadbirlar amaliyotga joriy etilganda moddiy resurslarni boshqarish tizimi takomillashadi, korxonaning raqobatbardoshligi va moliyaviy barqarorligi yanada mustahkamlanadi.

Umuman olganda, materiallar hisobini takomillashtirish qishloq xo‘jaligi korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va yo‘qotishlarni minimallashtirishning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi. “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonun..2016-yil 13-aprel.
2. O‘zbekiston Respublikasi. “Auditorlik faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun. 2021-yil 25-fevral.
3. O‘zbekiston Respublikasi. Soliq kodeksi. Amaldagi tahrir – 2020-yil 1-yanvardan.
4. “Qishloq xo‘jaligi korxonalarida hisob va audit” — O.A. Ochildiyev, T., 2021.
5. International Accounting Standards Board (IAS 2 – Inventories).
6. FAO. Agricultural Materials Management Guidelines.
7. Murodov S., Usmonov T. “Agrosanoat majmuasida buxgalteriya hisobi”, Toshkent, 2020.
8. OECD. “Agricultural Supply Chain Efficiency Report”, 2019.
9. Xalqaro Agrotexnologiyalar Assotsiatsiyasi ma‘lumotlari.